

Okul Müdürlerinin Eğitim Programı Liderliğinin İncelenmesi

Examining the Educational Program Leadership of School Principals

Vedat Çelik¹ Mehmet Ünlü² Selver Aksoy³ Duygu Gül Sarı⁴ Ali Öztürk⁵

¹ Okul müdürü, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Eskişehir, Türkiye Orcid No: 0009-0006-5415-2378

² Okul müdürü Birgi Kazımpaşa İlkokulu, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0005-8820-9814

³ Öğretmen, Şehit Mustafa Duman İlkokulu., Ankara, Türkiye Orcid No: 0009-0001-3772-1165

⁴ Müdür Yardımcısı, Yenilevent Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye Orcid No: 0009-0004-5307-7308

⁵ Müdür Yardımcısı, Antakya Apaydın İlkokulu, Hatay, Türkiye Orcid No: 0009-0009-6173-6023

ÖZET

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin eğitim programı liderliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışmaya katılan öğretmenlerin eğitim program liderliği genel düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca en yüksek ortalamanın eğitim ortamının yönetimi olduğu tespit edilmiştir. Yine öğretim danışmanlığı ve eğitim programının kontrolü ortalamanın üstünde oldukları belirlenmiştir. Diğer yanda eğitim program liderliği ve alt boyut algılarının kadın ve erkek öğretmenlere göre fark etmediği ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin yaşlarına göre incelendiğinde program liderliği konusunda farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Buna göre; 22-30 yaş arası öğretmen grubu ile 41 yaş ve üstü öğretmen gruplarının öğretim danışmanlığı algıları 31-40 yaş grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır. Aynı şekilde eğitim program liderliği genel ölçeğinde 22-30 yaş arası öğretmen grubun eğitim program liderliği algısı 31-40 yaş öğretmen grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır. Mesleki deneyimlerine göre incelendiğinde, eğitim program liderliği genel ölçeği incelendiğinde; 1 - 5 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmen grubun eğitim program liderliği genel algısı 6 - 10 yıl ve 11 - 15 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmen grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca eğitim ortamının yönetimi ile öğretim danışmanlığı ve eğitim programının kontrolü arasında anlamlı, pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişki çıkmıştır. Yine öğretim danışmanlığı alt boyutu ile eğitim programının kontrolü alt boyutu arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Programı Liderliği, Okul Müdürü, Öğretmen

ABSTRACT

This research aims to examine the educational program leadership of school principals, according to the opinions of teachers. The research was designed as a general screening model. According to the results of the research, it was determined that the general levels of education program leadership of the teachers participating in the study were above average. Additionally, it was determined that the highest average was the management of the educational environment. Again, it was determined that teaching consultancy and control of the education program were above average. On the other hand, it was revealed that the perceptions of education program leadership and sub-dimensions did not differ between male and female teachers. When the teachers participating in the study were examined according to their ages, it was revealed that they differed in terms of program leadership. When examined according to their professional experience and the general scale of education program leadership; The general perception of education program leadership in the teacher group with 1 to 5 years of professional experience was higher than that of the teacher group with 6 to 10 years of professional experience and 11 to 15 years of professional experience. Additionally, a significant, positive and high level relationship emerged between the management of the educational environment and instructional counseling and control of the curriculum. Again, there is a significant, positive and moderate relationship between the instructional consultancy sub-dimension and the education program control sub-dimension.

Words: Curriculum Leadership, School Principal, Teacher

GİRİŞ

20. yüzyılın başlarından itibaren liderlik teorileri ortaya çıkmıştır. İlk olarak 1900 yılında Büyük Adam teorileri olarak bilinen teoriler geliştirilmiştir. Bu teoriye göre liderlik doğuştan gelen bir yetenektir ve liderlik etmek için doğudur. Bu teorilerden sonra 1930 yılında liderliğin küçük gruplarda nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini belirten Grup teorisi ortaya atılmıştır. Özellik teorisi 1940-50 yılları arasında geliştirilmiştir ve tüm liderlerde ortak olan evrensel özelliklerin neler olduğu kavramını içermektedir. 1950-60 yılları arasında Davranış teorisi ortaya çıkmıştır. Bu teori, liderlikle sonuçlanan temel davranış kalıplarının neler olduğunu vurgulamaktadır. Bu teoriden sonra 1960-70 yılları arasında Durumsallık/Durumsal teori olarak bilinen başka bir teori ortaya atılmıştır. Liderlikle ilgili temel

Citation: Çelik, V., Ünlü, M., Aksoy, S., Sarı D.G. & Öztürk, A. (2024), "Okul Müdürlerinin Eğitim Programı Liderliğinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(1), 317-332. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

kaygısı, belirli durumlarda hangi liderlik davranışlarının başarılı olduğudur. Mükemmellik teorisi 1980 yılında geliştirilmiştir ve bu teoriye göre özellikler, davranışlar, kilit durumlar ve grup kolaylaştırma arasındaki etkileşim insanların organizasyonları mükemmelliğe taşımasına olanak sağlamaktadır.

Problem Durumu

Neredeyse alandaki yazar sayısı kadar liderlik tanımı vardır çünkü araştırmacılar liderlik kavramını kendi bakış açılarına göre tanımlamaktadır. Kavram literatürde bireysel özellikler, belirli kişiler üzerinde etki kurma, davranış, rol farklılaşması, yapıyı başlatma ve sürdürme, hedefe ulaşma gibi açılardan tanımlanmış olsa da, liderliği farklı şekilde tanımlama eğilimi vardır. Buna göre, çoğu liderlik, bir grup veya kuruluştaki faaliyetleri ve ilişkileri yapılandırmak için bir kişi tarafından diğer insanlar üzerinde kasıtlı etkinin uygulandığı bir sosyal etki sürecini içerdiği varsayımını yansıtır (Eriş & Arun, 2020).

Belirsizlik ve yetersiz tanımlar, terimlerin evrensel olarak kabul edilmiş tanımlarının olmaması ve bu terimlerin birbirinin yerine kullanılması nedeniyle lider/yöneticiler ya da yönetim ve liderlik hakkında tartışmalara yol açmıştır. Yönetim, astlara resmi görevler atayarak önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmakla ilgilidir. Liderlik ise, güç sahibi bir liderin bu gücü belirli bir grup insan üzerinde uygulayarak onların davranışlarını etkilediği bir sosyal etki sürecidir. Liderlik araştırmalarının liderlerin davranışlarını incelemeye başlamasından bu yana liderlik ve yönetim ya da lider ve yönetici terimlerinin literatürde birbirlerinin yerine kullanıldığını söylemek mümkündür (Biber, 2019). Her bir liderlik ve yöneticilik tanımı bazı örtüşmeler içermekte ancak liderlik ve yöneticilik arasındaki farkları yeterince tanımlayamamaktadır. Bazı yazarlar, örtüşme derecesinin kafa karışıklığına ve anlaşmazlığa yol açtığını, yöneticiler ve liderler hakkındaki bu farklılıkların bilimsel olarak çizilmiş farklılıklar olmadığını ve liderler ile yöneticiler arasındaki farklılıkları ayırt edecek bir ölçüm bulunmadığını savunmuştur. Bu tartışmalar boyunca ortaya çıkan model, liderliği kurumsal bir ortamda yönetsel çalışmanın önemli bir parçası olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla, yöneticilerin aynı zamanda lider olmaları gerekmektedir.

Okul liderliğine odaklanan çalışmaların sonuçları, liderlerin okul çıktıları üzerindeki önemi ve etkisi konusunda ikna edici kanıtlar sağlamıştır. Sonuç olarak araştırmacılar, hangi liderlik paradigmasının okul sisteminde en iyi şekilde çalıştığı sorusunu yanıtlamaya giderek daha fazla odaklanmıştır. Okul gelişimini istikrarlı bir şekilde sürdürmek ve okuldaki zorluk ve sorunların üstesinden gelmek için çeşitli modeller geliştirilmiştir (Bruggencate, Luyten, Scheerens, & Slegers, 2012). Mevcut literatür, farklı liderlik modellerinin (dönüşümsel liderlik, etkileşimsel liderlik, dağıtımçı liderlik, hizmetkâr liderlik ve stratejik liderlik) kaliteli bir öğrenme ortamını etkili bir şekilde sağlayabileceği sonucuna varmıştır. Özellikle eğitim bağlamında öne çıkan bir diğer özel liderlik biçimi de, farklı ülke ve ekonomilerde yapılan çok sayıda araştırmada belirgin etkileri ortaya konan öğretimsel liderliktir (Bellibaş, Bulut, Hallinger, & Wang, 2016).

Öğretimsel müdürler, olumlu bir öğrenme ortamı yaratma, öğretmenleri motive etme, okulun misyon ve vizyonunu öğretmenlerle tartışma, mesleki gelişimi teşvik etme ve yüksek görünürlük sağlama gibi bir dizi eylem aracılığıyla akademik başarıyı artırmaya çalıştıkları için yönetsel konulara ve görevlere daha fazla zaman ayıran müdürlerden ayrılırlar (Hallinger & Wang, 2015).

Öğretimsel liderlik Türkiye'de nispeten yeni bir kavram olmakla birlikte, son yıllarda akademisyenlerin ve araştırmacıların artan bir ilgisi söz konusudur. Ancak, Türkiye'de öğretim liderliğini ele alan çalışmaların sonuçları, okul müdürlerinin öğretim liderliği yeterlik ve becerilerine ilişkin çelişkili sonuçlar sunarak birbirini olumsuzlamaktadır. Şöyle ki, bazı araştırmaların bulguları okul liderlerinin çoğunluğunun öğretimsel liderlikten yoksun olduğunu ileri sürerken, diğerleri müdürlerin ortalamının üzerinde bir öğretimsel liderlik becerisine sahip olduğunu iddia etmektedir (Cansoy & Polatcan, 2018). Bu durumda öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin eğitim programı liderliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin eğitim programı liderliğinin (EPL) incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırma Problemi

Bu araştırmayı gerçekleştirmek için aşağıdaki alt amaç soruları hazırlanmıştır.

Alt problemler

- ✓ Öğretmen görüşleri doğrultusunda, yöneticilerin EPL düzeyleri nedir?
- ✓ Öğretmen görüşleri doğrultusunda, yöneticilerin EPL düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
- ✓ Öğretmen görüşleri doğrultusunda, yöneticilerin EPL düzeyleri medeni durumuna göre farklılaşmakta mıdır?
- ✓ Öğretmen görüşleri doğrultusunda, yöneticilerin EPL düzeyleri mesleki deneyime göre farklılaşmakta mıdır?
- ✓ Öğretmen görüşleri doğrultusunda, yöneticilerin EPL düzeyleri branşına göre farklılaşmakta mıdır?
- ✓ Öğretmen görüşleri doğrultusunda, yöneticilerin EPL düzeyleri yaşa göre farklılaşmakta mıdır?

ARAŞTIRMANIN KURAMSAL TEMELİ VE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Liderlik Kavramı

Bu bölümde liderlik ve organizasyon sorunlarına odaklanan son teknoloji ele alınmaktadır. Tıpkı insanlar gibi, bir kuruluşun ihtiyaçları da çok sayıdadır. Bu nedenle, bir kuruluşun amaç ve hedeflerine ulaşmak için insanların davranışlarını etkin bir şekilde koordine etmesi önemlidir. Avcı'ya (2019) göre amaçlar, örgüt içindeki çalışanların çabalarını birleştirmek için bir temel sağlayarak yöneticilerin liderlik rollerini yerine getirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, belirlenen hedeflere ulaşmanın bir kuruma kimlik kazandırmanın yanı sıra tanınma ve statü kazandırmaya da yardımcı olduğu vurgulanmıştır. (Avcı, 2019)

Liderliğin farklı ihtiyaç sınıfları vardır. Bunlar arasında fiziksel, sosyal ve egoist ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bununla birlikte, iş tatmini genellikle insani ihtiyaç ve koşullarla ilişkilendirilir. Liderlik, organizasyon içinde meydana gelen faaliyetlerin ve değişikliklerin doğasını, derecesini, kapsamını ve geçişini bir dereceye kadar yönlendirmeyi ve kontrol etmeyi içerdiği için yönetimle bağlantılıdır. Bir süreç olarak yönetim, verimliliğin ve kıt kaynakların (işgücü, makineler, hammaddeler ve bilgi) en üst düzeye çıkarılmasına yönelik iş yerindeki insanların etkileşimlerine dayanır (Sarioğlu & Uğur, 2014).

Herhangi bir kuruluşun hedeflerine ulaşması isteniyorsa, o kuruluşun liderliğine gereken önem verilmelidir. Liderlik uygulaması, istenen sonuçların elde edilmesini sağlamak için sorumluluğu üstlenmeyi ve kuruluş üyelerinin faaliyetlerini düzene koymayı içerir. Bu bağlamda liderlik gelişimi, planlı deneyim, rehberli büyüme ve yetkili konumdakilere sağlanan eğitim fırsatları olarak görülebilir. Bu bağlamda, küçük ölçekli bir işletmenin lideri, Yeşil'e (2016) göre sorumluluklarının, firmanın hedeflerine ulaşması için firmanın faaliyetleriyle ilgili tüm faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi, yönlendirilmesi, kontrol edilmesi ve koordinasyonu olan yönetim işlevini yerine getirmeyi içerdiğini kabul etmelidir.

Lider; planlamanın, bir firmanın veya kuruluşun hedeflerine ulaşmak için izleyeceği eylem(ler)i belirlemek için ileriye bakma sürecini gerçekleştirmektedir. Bir kuruluşun başarısı için hem kısa hem de uzun vadeli planlar gerektiği gibi dikkate alınmalıdır. Katılımcı ayrıca, bir işlev olarak örgütlenmenin, firmanın temel bileşenlerini (insanlar, görevler ve malzemeler) belirlenen amaç ve hedefleri takip edecek ve bunlarla uyumlu olacak şekilde ilişkilendirmeyi içerdiğini vurgulamıştır (Doğan & Özdemir, 2021).

Çoğu organizasyonda yönlendirme, istihdamın yüz yüze denetlenmesini içerir. Günlük iş faaliyetlerinde, yöneticinin veya liderin yönlendirme konusundaki etkinliği, örgütün başarısını belirlemede önemli bir faktördür. Liderin bir diğer görevi olan kontrol etme, yöneticiye geliştirilen planların düzgün bir şekilde uygulandığından emin olmak için kontrol araçları sağlayan işlevdir.

Bu durumda, kontrol, kuruluşun hedeflerine ulaşmasını teşvik etmeyen faaliyetleri yönlendirme ve düzeltme kapasitesine sahip olmayı içerir. Bununla birlikte, kontrolün dört temel adımdan oluştuğu söylenebilir (Huisman, Wissen, & Leo, 2004):

- I. Performans standardı belirleme (çalışan çıktısının kabul edilebilir seviyelerini belirleme)
- II. Performansı düzenli aralıklarla kontrol edin: saatlik, günlük, haftalık veya aylık.
- III. Performans standardından sapmalar olup olmadığının belirlenmesi
- IV. Sapmalar varsa, daha fazla eğitim veya yeniden eğitim gibi düzeltici önlemler alınması. Herhangi bir sapma yoksa faaliyete devam edilmesi.

Liderlik Teorileri

Liderlik çalışmalarına yönelik yaklaşımlar, özellik, davranışsal, durumsal ve etkileşimsel dönüşümsel liderlik modeli olmak üzere dört liderlik yaklaşımı altında ortaya çıkmıştır. Bunların her biri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Özellik Yaklaşımı

Özellik yaklaşımı, bazı insanların liderlikte başarılı olmalarını sağlayan bazı kişisel özelliklere sahip oldukları varsayımına dayanır. Özellik yaklaşımına göre liderler doğuştan gelirler ve 'doğal' liderler olarak adlandırılırlar. Bu yaklaşım yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde baskın olmuştur. Belirli nitelikleri ve özellikleri doğrudan liderlik başarısıyla ilişkilendirmek amacıyla fiziksel, zihinsel ve kişisel nitelikler denenmiştir. Ölçülebilir liderlik özellikleri ararken, liderlik üzerine yapılan ilk araştırmalar, liderleri lider olmayanlardan ya da etkili liderleri etkisiz liderlerden ayıran insan özelliklerini tanımlamaya çalışmıştır (Yeşil, 2016).

Özellik çalışmaları, lideri takipçilerinden tutarlı bir şekilde ayıran herhangi bir özellik tespit edememiştir. Bu yaklaşımın bir diğer eksikliği de takipçileri incelememiş olmasıdır. Özellik yaklaşımının bir diğer sorunu da ölçüm problemidir. Özellik yaklaşımının liderlik araştırmalarından tamamen çıkarılmadığını ve daha sonra yeniden ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Bazı ortak kişilik özellikleri liderlerin ortaya çıkışıyla ilişkilendirilmiştir. Örneğin liderlerin kişilik farklılıklarının etkileşimci ve dönüşümcü liderlik davranışları sergileme üzerinde etkili olacağı öne sürülmüştür. Ayrıca, özellik yaklaşımı üzerine yapılan araştırmaların sonuçsuz kalmasının bazı nedenlerini açıklamıştır. Tutarsız sonuçların, çalışmalar arasında liderlik ve özelliklerin ölçülmesindeki farklılıklardan ya da incelenen farklı liderlik bağlamlarından kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir (Macit, 2001). Örneğin, bir laboratuvar deneyinde yeni ortaya çıkan liderlerin kişisel özelliklerini değerlendiren bir çalışma ile üst düzey yöneticilerin kişisel özelliklerini değerlendiren bir çalışmanın karşılaştırılması muhtemelen sonuçsuz kalacaktır.

Davranışsal Liderlik Yaklaşımı

1950'lerde özellik yaklaşımının cesaret kırıcı sonuçlarının ardından yeni bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, liderlerin kişisel özelliklerine ya da etkili liderlere odaklanmak yerine lider davranış kalıplarına odaklanmaya dayanmaktadır. Başka bir deyişle, liderin kendisinden ziyade liderin davranışları önemliydi. Özellikler yaklaşımından farklı olarak, liderlerin görevleri nasıl devrettikleri, astlarıyla nasıl iletişim kurdukları ve onları nasıl motive ettikleri gibi davranış biçimlerini vurgulamış ve etkili ve etkisiz liderlerin davranışlarını karşılaştırmıştır. Amaç, liderlerin etkili grup performansına katkıda bulunan davranış kalıplarını belirlemektir. İki liderlik davranışı görev odaklı ve çalışan odaklı olmak üzere ortaya çıkmıştır (Önen & Kanayran, 2015).

Ohio Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, en etkili liderlik tarzını araştırırken, yönetsel davranışları tanımlamaya ve bunları çalışan memnuniyetiyle ilişkilendirmeye başlamıştır. Bu çalışma, liderlik çalışmalarında halen kullanılmakta olan Liderlik Davranışı Tanımlama Anketi'nin geliştirilmesine yol açmıştır. "Ohio Eyalet Modeli" olarak bilinen iki bağımsız lider davranışı boyutu tanımlamışlardır. Başlatıcı yapıda lider, grupların önceden belirlenmiş amaçlarına ulaşmaları için astlarının rolünü tanımlar ve yapılandırır. Düşünen yapıda ise lider dostane ve destekleyici bir şekilde davranır, astların kaygılarını ve refahını gözetir ve astlara daha fazla özerklik verir. Bu iki kavramın birbirinden bağımsız

olduğu ve bir kişinin bu liderlik boyutlarından birini ya da ikisini birden sergileyecek şekilde davranabileceği savunulmuştur (Tağraf & Çalman, 2009).

Benzer araştırmalar Michigan Üniversitesi'nde de gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalar sonucunda çalışan merkezli ve üretim merkezli liderlik tarzları ortaya çıkmıştır. Üretim merkezli yöneticiler katı çalışma standartları koymuş, yapılacak işleri ve izlenecek yöntemleri belirlemiştir. Çalışan merkezli yöneticiler ise astların karar alma sürecine katılımını teşvik etmeye çalışmış, birbirlerine karşı güven ve saygı duymalarını sağlamıştır. Çalışma, bu davranışların tek bir liderlik boyutunun zıt uçları olduğunu varsaymıştır. Bir kişinin her iki boyutu da sergileyebileceği fikri daha az doğrulanmıştır. Michigan'daki çalışmalar, çalışan merkezli liderlerde üretkenliğin ve ast memnuniyetinin üretim merkezli liderlere göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Alga, 2016).

Durumsallık liderliği yaklaşımı

Davranışsal liderlik teorisinin tutarsız sonuçları, araştırmacıları liderlik üzerindeki durumsal etkileri belirlemeye yöneltmiş ve bu da durumsal liderlik yaklaşımlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Durumsallık liderlik teorileri, farklı durumlarda farklı liderlik davranışlarının etkili olacağını ve her durumda aynı davranışın uygun olmayacağını varsayar. Dolayısıyla, farklı durumlar farklı liderlik tarzları gerektirir (Yeşil, 2016). Liderin etkinliği, durumsal değişkenlerin, yani liderin, liderin yetkisinin, görevin, astların özelliklerinin, örgütsel çevrenin ve dış çevrenin etkileşimi tarafından belirlenir.

Durumsallık yaklaşımının da davranışsal yaklaşım gibi çelişkili sonuçlar, ölçüm sorunları, nedensellik sorunları gibi bazı sorunları vardır. Özetle, liderlik çalışmaları basit özellik yaklaşımı ile başlamış ve çeşitli davranışsal ve durumsal liderlik teorileri ile gelişmiştir.

Transaksiyonel ve Dönüşümcü Liderlik Modeli

İşlemsel liderlik, lider astlarıyla bir değişim sürecine girdiğinde ortaya çıkar. Dönüşümcü liderlik ise takipçilerin inanç, değer ve ihtiyaçlarındaki değişimlerle ilişkilidir. Teorisyenler, kavramsallaştırmasını örgütlere uygulamış ve işlemsel, dönüşümsel ve laissez-faire olmak üzere üç liderlik sürecini tanımlayan yeni bir liderlik modeli geliştirmiştir.

Etkileşimsel liderlik

Etkileşimsel liderlik; liderler ve takipçiler tarafından bağımsız olarak ya da karşılıklı olarak sahip olunan hedefleri gerçekleştirmek amacıyla, rekabet ve çatışma bağlamında, belirli güdülere ve değerlere sahip kişiler tarafından çeşitli ekonomik, siyasi ve diğer kaynakların karşılıklı olarak harekete geçirilmesi sürecidir. Bu hedeflerin niteliği çok önemlidir. Bu hedefler birbirinden ayrı ama birbiriyle ilişkili olabilir; yani iki kişi birbirinden bağımsız hedefleri gerçekleştirmek için mal, hizmet ya da başka şeyler değiş tokuş edebilir. Bu işlemsel liderliktir.

Dolayısıyla, liderler ve astları arasında çeşitli işlemler gerçekleşir. Transaksiyonel ilişki şu şekilde tanımlanabilir: Lider, takipçilerinin işlerinden ne elde etmek istediklerini fark eder, takipçileri için ödüller belirler ve ardından takipçilerinin anlık çıkarlarına yanıt verir ve ödülleri değiş tokuş eder (Bayrakçı, 2022).

Etkileşimsel bir lider, liderin düzeltici eylemde bulunduğu ve yalnızca başarısızlıklar ve sapmalar meydana geldiğinde müdahale ettiği istisnalarla yönetime dayanır. Gerçekten de, bazı yöneticiler istenen hedeflere ulaşmak için sapmalar ararlar. Performans standartlarını tanımlar ve standartların karşılanıp karşılanmadığını astların performansına bakarak kontrol ederler.

Dönüşümsel liderlik

Liderlik teorileri, birinci dereceden değişikliklerle, yani astların doğrudan davranışlarını etkilemekle ilgilenme konusunda dönüşümsel liderlikten farklıdır. İşlemsel yaklaşımların performansın niceliğinin ya da niteliğinin artırılmasına, bir hedefin başka bir hedefle değiştirilmesine, bir eylemden diğerine geçişe, belirli eylemlere karşı direncin azaltılmasına ya da kararların üzerinde mutabık kalınan bir çerçevede uygulanmasına odaklanmaktadır. Dönüşümcü liderlik, tutumlarda, inançlarda, değerlerde ve ihtiyaçlarda önemli değişiklikler içeren üst düzey değişimlerle ilgilenmektedir (Aksaraylı, 2016).

Öğretimsel Liderlik

1980'lerde etkili okul arařtırmaları, politika yapıcıların ve akademisyenlerin dikkatini öğretimsel liderlik üzerine yoğunlařtırmıştır. Öğretimsel liderliđi diđer liderlik türlerinden ayıran en önemli özellik, okuldaki öğrenme süreçlerine odaklanmasıdır (Şişman, 2018). Ayrıca, öğretimsel liderlik üzerine yaptıkları arařtırmalarda en kapsamlı şekilde test edilmiş ve yaygın olarak benimsenmiş modeli önermişlerdir. Bu modelde üç temel öğretimsel liderlik rolü tanımlanmıştır (Şişman, 2018): Okul misyonunun tanımlanması, müfredatın yönetilmesi ve okulda olumlu bir öğrenme ikliminin teşvik edilmesi. Buna göre, okul misyonunu tanımlamanın iki işlevi, okulun hedeflerini belirlemek ve bu hedefleri iletmektir. İkinci olarak, öğretim liderlerinin müfredatı yönetme konusunda üç rolü vardır: Öğretimin denetlenmesi ve değerlendirilmesi, müfredatın koordine edilmesi ve öğrenci gelişiminin izlenmesi. Son olarak, okulda olumlu bir öğrenme iklimi geliřtirmek ve teşvik etmek için, öğretim liderlerinin rolleri akademik bir öğrenme ortamı yaratmak, öğrenciler için yüksek standartlar ve beklentiler geliřtirmek, öğrenme için teşvik mekanizmaları sağlamak ve öğretmenlerin mesleki gelişimini teşvik etmek olarak belirtilmektedir. (Hallinger, 2005)

Benzer şekilde Hallinger (2005) etkili öğretim liderleri olarak okul müdürlerinin beş özelliđini vurgulamıştır: (1) güçlü ve yönlendirici olmak, (2) öğretim programını ve müfredat faaliyetlerini yönetmek, (3) kültür oluřturucu olmak, (4) hedef odaklı olmak ve (5) uzmanlık ve karizmanın birleşiminden doğan ilkeleri benimsemek. Bunlara ek olarak, öğretimsel liderler olarak okul müdürlerinden bazı beklentiler de vardır. Bu kapsamda ders denetimleri yapması, öğretim süreçlerinin geliřtirilmesi ve iyileřtirilmesi için tüm paydařlara rehber ve model olması beklenmektedir (Koşar & Buran, 2019).

Eđitim Programı

Müfredat, bir okulun kalbi ve ruhu olduđu kadar, günlük sınıf etkinliklerini tanımlayan, detaylandıran, sınıflandıran ve sınırlandıran temel bir belgedir. Kötü bir okulu iyi bir okuldan ayıran en önemli kavram müfredattır. Müfredat tanımlarının birçok tanımı vardır. Bu tanımlar, arařtırmacıların kavramı farklı bakış açılarıyla (hedef yönelimi, süreç yönelimi, değerlendirme yönelimi vb.) açıklamak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Müfredat ve müfredat liderliđi üzerine önemli çalışmaları olan Glatthorn ve arkadaşlarına (2017, s. 14) göre müfredat kavramının açıklanmasında kuralcı ve tanımlayıcı olmak üzere iki ana grubun olması muhtemeldir. Kuralcı olarak tanımlanan müfredatlar, müfredat uzmanları tarafından neyin yapılması gerektiđi ve aslında neyin olmasının iyi olacađı konusunda genel olarak üzerinde uzlařılan müfredatlardır. Tanımlayıcı müfredat ise daha çok deneyim odaklıdır. Nitekim tanımlanmış müfredat, müfredatın uygulamaya dönüřtürülmesidir

Eđitim Programı Liderliđi

Okulların yöneticisi okul müdürüdür. Ortak amaçlara ulařmak için bir araya gelen ya da getirilen insanların örgütlenmesi, eřgüdümü, liderliđi, denetimi ve değerlendirilmesi, bir başka deyişle örgütün ve bireylerin yönetimi tüm örgütler için olduđu gibi eğitim örgütleri için de kritik öneme sahiptir. Bu önemli süreci yönetme görevinde okul müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaların belirlediđi sınırlar içinde okulun tüm işlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemekle yetkilendirilmiştir. Bu görevlendirme, okul müdürünü resmi olarak okulun organizasyonundan ve yönetiminden sorumlu kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, yönetimde işbirliđinin olmazsa olmaz kabul edildiđi günümüzde, okul müdürleri bazı okullarda kısıtlanmış ve işbirliđi yapmak istemeyen okul müdürlerinin düşünceleri meşrulařtırılmıştır (Balcı, 2005).

Okul müdürünün görevleri arasında öğrenciler, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitim ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşıma, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler bulunmaktadır (MEB, 2018).

Öğretimsel liderlik, öğretme ve öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirmek için öğretmenler, öğrenciler ve müfredat arasındaki ilişkiyi temel alır. Öğretimsel liderlik, 1980'li yıllarda okul müdürlerinin görevlerinden biri olarak ortaya çıkmış, daha sonra önemi fark edilerek eğitim ve müfredatın kontrol ve koordinasyonuna odaklanarak özerk bir tanım kazanmıştır. Öğretimsel liderliđin okulun varoluş amaçlarını gerçekleřtirmek için oldukça işlevsel olduđu söylenebilir (Yörük & Akdađ, 2010).

Okulu geliřtirmek ve öğrenci başarısını doğrudan ya da dolaylı olarak neyin, nasıl ve ne düzeyde etkilediğini belirlemek amacıyla yaklaşık 70 yıldır öğretim liderliği üzerine kuramsal ve ampirik çok sayıda çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. 1980'li yılların bu çalışmaların en üst düzeye ulaştığı dönem olduğu söylenebilir (Bayırlı, 2021). Bu dönemde okul yöneticilerinin vazgeçilmez bir rolü olarak ortaya çıkan öğretimsel liderlik, temelde eğitim programının okul genelinde düzenli ve sistematik bir şekilde kontrol ve koordine edilmesine dayanmaktadır. Nitekim Balcı'ya (2013) göre okul yöneticisi bir öğretim lideridir ve öğretim lideri olduğunu gösterebilmesi ve kanıtlayabilmesi için öğretim faaliyetlerinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin çalışmalar yürütmesi gerekmektedir.

YÖNTEM

Araştırmanın Yöntemi

Araştırma genel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Belirlenen konudaki bireylerin ifadelerinin veya ilgisi, becerisi, yeteneği, tutumu vb özelliklerinin belirlenmiş olduğu, çoğunlukla farklı çalışmalara göre çok fazla veriler üstünde gerçekleştirilen arařtırmalar bütünüdür. Taramadaki amaç; nesnenin, toplumun, kurumun, olayın doğasını ve özelliği tanımlayabilmektir. Tarama araştırma modelinin bir özelliği genelleyci olmasıdır (Şimşek & Yıldırım, 2011).

Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Araştırmanın evreni Mersin'de bulunan devlet okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Uygulama Mersin ilinde çalışan 150 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Çalışma verilerini toplamak için arařtırmacı tarafından hazırlanan ve katılımcıların demografik özelliklerini elde etmeyi amaçlayan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Ayrıca arařtırmada kullanılan okul müdürlerinin eğitim programı liderliğini belirleme ölçeği Bayırlı ve Balcı (2021) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 3 boyuttan (24 madde) oluşmaktadır. Ölçekler, Likert tipi beşli derecelendirme şeklinde hazırlanmıştır. Bu derecelendirme seçenekleri; (1) Hiç (5) Her Zaman aralığındadır.

Veri Toplama Süreci

Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan verileri elde etmek için, arařtırmacı tarafından, resmi izinler ve etik kurul izni alındıktan sonra yüzyüze görüşme yoluyla oluşturup öğretmenlere iletilecektir. Elde edilen veriler önce betimsel olarak analiz edilecek ve daha sonra normallik varsayımı test edilecektir. Normallik varsayımına (Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) göre parametrik veya non-parametrik analizler yapılacaktır. Veri toplama sürecinde, çalışma grubundaki katılımcıların gönüllü katılımı esas alınmış ve çalışma sadece gönüllü katılımcılar ile yürütülmüştür.

Verilerin Analizi

Kodlama ve analiz "IBM SPSS Ver.22" programı ile yapılmıştır. Ölçeklerin ve alt boyutlarının normal dağılıma uygunluğunun belirlenmesi için Çarpıklık ve Basıklık testi uygulanmıştır. Normallik testi sonuçlarına göre okul müdürlerinin eğitim programı liderliği ölçeğinin normal dağılıma uygun olduğu saptanmış olup parametrik testlere başvurulmuştur. İki gruptan oluşan cinsiyet değişkeni gibi faktör puanlarının değişiklik göstermediğini belirlemek için T-testi testinden faydalanılmıştır. İki'den fazla gruptan oluşan değişkenlerdeki farklılığın olup olmadığını tespit etmek için ANOVA testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak $p < 0.05$ değeri kabul edilmiştir.

Tablo 1: Okul Müdürlerinin Eğitim Programı Liderliği Ölçeğinin Normallik Varsayımı Testi

	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Eğitim Ortamının Yönetimi	-,956	,202	,660	,401
Öğretim Danışmanlığı	-,552	,202	-,201	,401
Eğitim Programının Kontrolü	-,451	,202	-,370	,401
Okul Müdürlerinin Eğitim Programı Liderliği Genel Ölçeği	-,764	,202	,359	,401

Okul müdürlerinin program liderliği ölçeğinin çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1.0 ile -1.0 arasında olduğu görülmektedir. Araştırma ölçeğinin analizinde Hair ve arkadaşlarına (2013) göre çarpıklık ve basıklık değerleri +1.0 ile -1.0 arasında olduğunda parametrik test olarak kabul edilebilir ve buna göre işlem yapılabilir (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2013).

BULGULAR

Araştırmanın Sosyodemografik Özellikleri

Araştırmanın demografik değişkenlerine ait bulgular aşağıda birlikte verilmiştir.

Tablo 2: Demografik Değişkenlere Göre Dağılım

Değişken	Grup	Sayı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	86	59,7
	Erkek	58	40,3
Yaş Grupları	22-30 yaş arası	4	2,8
	31-40 yaş arası	56	38,9
	41 yaş ve üzeri	84	58,3
Mesleki Kıdem durumu	1 - 5 yıl arası	4	2,8
	6 - 10 yıl arası	10	6,9
	11 - 15 yıl arası	40	27,8
	16 yıl ve üzeri	90	62,5
Branş	Beden eğitimi	2	1,4
	Fen bilimleri	6	4,2
	Görsel Sanatlar	2	1,4
	Matematik	10	6,9
	İngilizce	6	4,2
	Okul Öncesi Öğretmenliği	30	20,8
	Psikolojik Danışman & Rehber öğretmen	6	4,2
	Sınıf Öğretmenliği	74	51,4
	Sosyal Bilgiler	2	1,4
	Teknoloji ve Tasarım	2	1,4
Türkçe	4	2,8	
Toplam		144	100,0

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların % 59,7'sinin kadın olduğu; % 58,3'ünün 41 yaş ve üzeri olduğu; %62,5'inin 16 yıl ve üstü mesleki deneyime sahip oldukları ve % 51,4'ünün sınıf öğretmenliği branşında oldukları tespit edilmiştir.

Çalışma grubundakilerin eğitim program liderliği düzey ortalamaları Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3: Eğitim Program Liderliği Ölçek ve Alt Boyutlarının İstatistiği

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma
Eğitim Ortamının Yönetimi	144	1,87	5,00	4,1019	,72508
Öğretim Danışmanlığı	144	1,40	5,00	3,8139	,94036
Eğitim Programının Kontrolü	144	1,75	5,00	3,8090	,75551
Okul Müdürlerinin Eğitim Programı Liderliği Genel Ölçeği	144	1,88	5,00	3,9931	,70851

Tablo 3'e göre çalışma grubundakilerin eğitim program liderliği genel düzeylerinin ortalaması $3,99 \pm ,71$ olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin alt boyutlarında en yüksek $4,10 \pm ,73$ ortalama ile Eğitim Ortamının Yönetimi alt boyutu olduğu tespit edilmiştir. Yine Öğretim Danışmanlığı alt boyutu $3,81 \pm ,94$ ortalama ve Eğitim Programının Kontrolü alt boyutu $3,80 \pm ,75$ ortalama oldukları belirlenmiştir.

Araştırmanın Fark Testleri

Cinsiyet Değişkeni

Eğitim program liderliği ölçeği ve alt boyutlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 4: Ölçeklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Eğitim Ortamının Yönetimi	Kadın	86	4,0543	,75303	-0,959	142	,339
	Erkek	58	4,1724	,68182			
Öğretim Danışmanlığı	Kadın	86	3,7070	1,01318	-1,748	138,240	,083
	Erkek	58	3,9724	,80302			
Eğitim Programının Kontrolü	Kadın	86	3,8140	,71967	,095	142	,924
	Erkek	58	3,8017	,81213			
Okul Müdürlerinin Eğitim Programı Liderliği Genel Ölçeği	Kadın	86	3,9419	,73165	-1,056	142	,293
	Erkek	58	4,0690	,67179			

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların eğitim program liderliği ölçeği ve alt boyutlarının cinsiyete göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda, eğitim program liderliği ve alt boyut algılarının kadın ve erkeğe göre fark çıkmamıştır.

Yaş Değişkeni

Eğitim program liderliği ölçeği ve alt boyutlarının yaş değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 5: Ölçeklerin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Eğitim Ortamının Yönetimi	22-30 yaş arası	4	4,7333	,07698	Gruplar arası Grup içi Toplam	3,082	2	1,541	3,014	,052
	31-40 yaş arası	56	3,9595	,83718						
	41 yaş ve üzeri	84	4,1667	,63562						
	Total	144	4,1019	,72508						
Öğretim Danışmanlığı	22-30 yaş arası	4	4,6000	,00000	Gruplar arası Grup içi Toplam	6,771	2	3,386	3,989	,021*
	31-40 yaş arası	56	3,5786	,99649						
	41 yaş ve üzeri	84	3,9333	,88540						
	Total	144	3,8139	,94036						
Eğitim Programının Kontrolü	22-30 yaş arası	4	4,2500	,00000	Gruplar arası Grup içi Toplam	2,096	2	1,048	1,859	,160
	31-40 yaş arası	56	3,6786	,71940						
	41 yaş ve üzeri	84	3,8750	,78435						
	Total	144	3,8090	,75551						
Okul Müdürlerinin Eğitim Programı Liderliği Genel Ölçeği	22-30 yaş arası	4	4,6250	,04811	Gruplar arası Grup içi Toplam	3,516	2	1,758	3,631	,029*
	31-40 yaş arası	56	3,8333	,77907						
	41 yaş ve üzeri	84	4,0694	,64826						
	Total	144	3,9931	,70851						

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre eğitim program liderliği ölçeği ve alt boyutlarına ait genel puanlar incelendiğinde;

Öğretim danışmanlığı alt boyutunun Anova sig değeri 0,05 değerinden düşük yani istatistiki yönden anlamlı çıkmıştır. O zaman öğretim danışmanlığı alt boyutunun yaş değişkenine göre farklılaşmaktadır. Bu durumda farkın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD ye göre incelendiğinde; 22-30 yaş arası grup ile 41 yaş ve üstü grupların öğretim danışmanlığı algıları 31-40 yaş grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır.

Aynı şekilde eğitim program liderliği genel ölçeğinde Anova sig değeri 0,05 değerinden düşük yani istatistiki yönden anlamlı çıkmıştır. O zaman program liderliği genel ölçeği yaş değişkenine göre farklılaşmaktadır. Bu durumda farkın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD ye göre incelendiğinde; 22-30 yaş arası grubun eğitim program liderliği algısı 31-40 yaş grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır.

Diğer yandan geriye kalan alt boyutlarda yaş değişkeninde farklılık çıkmamıştır.

Mesleki Kıdem Değişkeni

Eğitim program liderliği ölçeği ve alt boyutlarının mesleki kıdem değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 6: Ölçeklerin Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Eğitim Ortamının Yönetimi	1 - 5 yıl arası	4	4,7333	,07698	Gruplar arası Grup içi Toplam	5,051	3	1,684	3,361	,021*
	6 - 10 yıl arası	10	4,0000	,79131						
	11 - 15 yıl arası	40	3,8500	,76976						
	16 yıl ve üzeri	90	4,1970	,68177						
Total	144	4,1019	,72508							
Öğretim Danışmanlığı	1 - 5 yıl arası	4	4,6000	,00000	Gruplar arası Grup içi Toplam	12,148	3	4,049	4,960	,003*
	6 - 10 yıl arası	10	3,4400	,61680						
	11 - 15 yıl arası	40	3,4400	,95991						

	16 yıl ve üzeri	90	3,9867	,91764						
	Total	144	3,8139	,94036						
Eğitim Programının Kontrolü	1 - 5 yıl arası	4	4,2500	,00000	Gruplar arası	3,655	3	1,218	2,187	,092
	6 - 10 yıl arası	10	3,5000	,37268	Grup içi	77,969	140	,557		
	11 - 15 yıl arası	40	3,6375	,81049	Toplam	81,623	143			
	16 yıl ve üzeri	90	3,9000	,75773						
	Total	144	3,8090	,75551						
Okul Müdürlerinin Eğitim Programı Liderliği Genel Ölçeği	1 - 5 yıl arası	4	4,6250	,04811	Gruplar arası	5,857	3	1,952	4,146	,008
	6 - 10 yıl arası	10	3,8000	,59796	Grup içi	65,927	140	,471		1>2,3
	11 - 15 yıl arası	40	3,7292	,74050	Toplam	71,785	143			4>3
	16 yıl ve üzeri	90	4,1037	,68135						
	Total	144	3,9931	,70851						

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre eğitim program liderliği ölçeği ve alt boyutlarına ait genel puanlar incelendiğinde;

Eğitim ortamının yönetimi alt boyutunun Anova sig değeri 0,05 değerinden düşük yani istatistiki yönden anlamlı çıkmıştır. O zaman eğitim ortamının yönetimi alt boyutunun mesleki kıdem değişkenine göre farklılaşmaktadır. Bu durumda farkın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD ye göre incelendiğinde; 1 - 5 yıl arası grup ile 16 yıl ve üstü grupların eğitim ortamının yönetimi algıları 11 - 15 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır.

Öğretim danışmanlığı alt boyutunun Anova sig değeri 0,05 değerinden düşük yani istatistiki yönden anlamlı çıkmıştır. O zaman öğretim danışmanlığı alt boyutunun mesleki kıdem değişkenine göre farklılaşmaktadır. Bu durumda farkın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD ye göre incelendiğinde; 1 - 5 yıl arası grubun öğretim danışmanlığı algısı 6 - 10 yıl ve 11 - 15 yıl arası grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca 16 yıl ve üzeri grubun öğretim danışmanlığı algısı 11 - 15 yıl arası grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır.

Eğitim program liderliği genel ölçeğinin Anova sig değeri 0,05 değerinden düşük yani istatistiki yönden anlamlı çıkmıştır. O zaman eğitim program liderliği genel ölçeği mesleki kıdem değişkenine göre farklılaşmaktadır. Bu durumda farkın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD ye göre incelendiğinde; 1 - 5 yıl arası grubun eğitim program liderliği genel algısı 6 - 10 yıl ve 11 - 15 yıl arası grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca 16 yıl ve üzeri grubun eğitim program liderliği genel algısı 11 - 15 yıl arası grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır.

Diğer yandan geriye kalan eğitim programının kontrolü alt boyutu mesleki kıdem değişkenine göre farklılık çıkmamıştır.

Branş Değişkeni

Eğitim program liderliği ölçeği ve alt boyutlarının branş değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 7: Ölçeklerin Branş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Eğitim Ortamının Yönetimi	Beden eğitimi	2	4,2667	,00000	Gruplar arası	16,229	10	1,623	3,661	,000*
	Fen bilimleri	6	4,6222	,58525						
	Görsel Sanatlar	2	2,4667	,00000	Toplam	75,182	143		1,4,6,7,8,9,11>3	
	Matematik	10	4,2267	,53073					2>3,8	
	İngilizce	6	4,7556	,20941					5>3,6,8,10	
	Okul Öncesi Öğretmenliği	30	4,1333	,75790						
	Psikolojik Danışman & Rehber öğretmen	6	4,6222	,06885						
	Sınıf Öğretmenliği	74	3,9351	,71692						
	Sosyal Bilgiler	2	4,7333	,00000						
	Teknoloji ve Tasarım	2	3,6667	,00000						
	Türkçe	4	4,7333	,30792						
	Total	144	4,1019	,72508						
		Beden eğitimi	2	4,0000	,00000	Gruplar arası	15,976	10	1,598	1,923

Öğretim Danışmanlığı	Fen bilimleri	6	4,4000	,92952	Grup içi	110,476	133	,831		
	Görsel Sanatlar	2	2,4000	,00000	Toplam	126,452	143			
	Matematik	10	3,6800	,83905					2,5,6,7,9,11>3	
	İngilizce	6	4,5333	,57504						
	Okul Öncesi Öğretmenliği	30	3,8000	,98541						
	Psikolojik Danışman & Rehber öğretmen	6	4,4000	,47329						
	Sınıf Öğretmenliği	74	3,6865	,94279						
	Sosyal Bilgiler	2	5,0000	,00000						
	Teknoloji ve Tasarım	2	3,4000	,00000						
	Türkçe	4	4,0000	1,15470						
	Total	144	3,8139	,94036						
Eğitim Programının Kontrolü	Beden eğitimi	2	4,0000	,00000	Gruplar arası	9,712	10	,971	1,796	,067
	Fen bilimleri	6	3,5000	1,18322	Grup içi	71,912	133	,541		
	Görsel Sanatlar	2	2,5000	,00000	Toplam	81,623	143			
	Matematik	10	3,9000	,79232						
	İngilizce	6	4,0833	,78528						
	Okul Öncesi Öğretmenliği	30	3,8833	,61495						
	Psikolojik Danışman & Rehber öğretmen	6	4,3333	,46547						
	Sınıf Öğretmenliği	74	3,7095	,76863						
	Sosyal Bilgiler	2	4,7500	,00000						
	Teknoloji ve Tasarım	2	3,7500	,00000						
	Türkçe	4	4,2500	,57735						
Total	144	3,8090	,75551							
Okul Müdürlerinin Eğitim Programı Liderliği Genel Ölçeği	Beden eğitimi	2	4,1667	,00000	Gruplar arası	13,866	10	1,387	3,184	,001*
	Fen bilimleri	6	4,3889	,65121	Grup içi	57,919	133	,435		
	Görsel Sanatlar	2	2,4583	,00000	Toplam	71,785	143			
	Matematik	10	4,0583	,54476						
	İngilizce	6	4,5972	,35811						1,2,4,5,6,7,8,9,11>3
	Okul Öncesi Öğretmenliği	30	4,0222	,72266						
	Psikolojik Danışman & Rehber öğretmen	6	4,5278	,15062						
	Sınıf Öğretmenliği	74	3,8457	,70602						
	Sosyal Bilgiler	2	4,7917	,00000						
	Teknoloji ve Tasarım	2	3,6250	,00000						
	Türkçe	4	4,5000	,52924						
Total	144	3,9931	,70851							

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre eğitim program liderliği ölçeği ve alt boyutlarına ait genel puanlar incelendiğinde;

Eğitim ortamının yönetimi alt boyutunun Anova sig değeri 0,05 değerinden düşük yani istatistiki yönden anlamlı çıkmıştır. O zaman eğitim ortamının yönetimi alt boyutunun branş değişkenine göre farklılaşmaktadır. Bu durumda farkın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD ye göre incelendiğinde; Beden eğitimi, Matematik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışman & Rehber öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler ve Türkçe gruplarının Eğitim ortamının yönetimi algısı Görsel Sanatlar grubuna göre daha yüksek çıkmıştır.

Ayrıca Fen bilimleri grubunun eğitim ortam yönetimi algısı Görsel Sanatlar ve Sınıf Öğretmenliği grubuna göre daha yüksek çıkmıştır. Yine İngilizce Fen bilimleri grubunun eğitim ortam yönetimi algısı Görsel Sanatlar ve Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe gruplarına göre daha yüksek çıkmıştır.

Öğretim danışmanlığı alt boyutunun Anova sig değeri 0,05 değerinden düşük yani istatistiki yönden anlamlı çıkmıştır. O zaman öğretim danışmanlığı alt boyutunun branş değişkenine göre farklılaşmaktadır. Bu durumda farkın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD ye göre incelendiğinde; Beden eğitimi, İngilizce, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışman & Rehber öğretmen, Sosyal Bilgiler ve Türkçe gruplarının öğretim danışmanlığı algısı Görsel Sanatlar grubuna göre daha yüksek çıkmıştır.

Eđitim program liderliđi genel ölçeđinin Anova sig deđeri 0,05 deđerinden düşük yani istatistiki yönden anlamlı çıkmıřtır. O zaman eđitim program liderliđi genel ölçeđi mesleki kıdem deđiřkenine göre farklılařmaktadır. Bu durumda farkın hangi gruptan kaynaklandıđının tespiti için posthoc analizlerinden LSD ye göre incelendiđinde;

Beden eđitimi, Fen bilimleri, Matematik, İngilizce, Okul Öncesi Öđretmenliđi, Psikolojik Danıřman & Rehber öđretmen, Sınıf Öđretmenliđi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe grubun eđitim program liderliđi genel algısı Görsel Sanatlar grubuna göre daha yüksek çıkmıřtır.

Diđer yandan geriye kalan eđitim programının kontrolü alt boyutu branř deđiřkenine göre farklılık çıkmamıřtır.

Korelasyon Analizleri

Ařađıdaki tabloda Sosyal görünüş kaygısı ölçeđi, yařam doyumunu ölçeđi, aleksitimik ölçekleri ve alt boyutlarının parametrik analizlerden Pearson korelasyon analizine iliřkin bulgular bulunmaktadır.

Tablo 8: Ölçekler ve Alt Boyutlarla Korelasyon Tablosu

No	Ölçek ve Alt Boyutlar	Eđitim Ortamının Yönetimi	Öđretim Danıřmanlıđı	Eđitim Programının Kontrolü	Okul Müdürlerinin Eđitim Programı Liderliđi Genel Ölçeđi
1	Eđitim Ortamının Yönetimi	1	,856**	,531**	,971**
2	Öđretim Danıřmanlıđı		1	,604**	,931**
3	Eđitim Programının Kontrolü			1	,685**
4	Okul Müdürlerinin Eđitim Programı Liderliđi Genel Ölçeđi				1

Yukarıdaki tablodaki korelasyon analizine iliřkin bulgulara göre; arařtırma kapsamındaki katılımcıların, Eđitim Ortamının Yönetimi alt boyutu ile Öđretim Danıřmanlıđı alt boyutu arasında anlamlı, pozitif ve yüksek düzeyde bir iliřki vardır ($r=0,856$, $p<0,01$).

Ayrıca Eđitim Ortamının Yönetimi alt boyutu ile Eđitim Programının Kontrolü alt boyutu arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir iliřki vardır ($r=0,531$, $p<0,01$).

Yine Öđretim Danıřmanlıđı alt boyutu ile Eđitim Programının Kontrolü alt boyutu arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir iliřki vardır ($r=0,604$, $p<0,01$).

TARTIřMA

Bu arařtırmada, öđretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin eđitim programı liderliđinin incelenmesi amaçlanmıřtır. Arařtırma bulgularına göre çalışmaya katılan öđretmenlerin eđitim program liderliđi genel düzeylerinin ortalaması $3,99\pm,71$ olduđu belirlenmiřtir. Ayrıca ölçeđin alt boyutlarında en yüksek $4,10\pm,73$ ortalama ile eđitim ortamının yönetimi alt boyutu olduđu tespit edilmiřtir. Yine öđretim danıřmanlıđı alt boyutu $3,81\pm,94$ ortalama ve eđitim programının kontrolü alt boyutu $3,80\pm,75$ ortalamada oldukları belirlenmiřtir. Bu sonuçlara göre öđretmenlerin kendi müdürlerinin eđitim program liderliđi konusunda yüksek düzeyde algıladıkları söylenebilir.

Alanyazında okul müdürünün öđretimsel liderlik iřlevlerinden birinin okulun eđitim programının ve öđrenmenin yönetimi, öđrenci geliřiminin deđerlendirilmesi, okulun eđitim kadrosunun geliřtirilmesi ve güçlendirilmesi ile okul ortamının yönetimi olduđu belirtilmektedir (Çelik, 2013). Yine okul müdürünün öđretimsel liderlik iřlevlerinden biri olarak okulun eđitim programının ve öđrenmenin yönetimi, öđrenci geliřiminin deđerlendirilmesi, okulun eđitim kadrosunun geliřtirilmesi ve güçlendirilmesi ile okul çevresinin yönetimi belirtilmektedir (Demirel, 2020). Bu durumda okul müdürlerinin bu görevi yerine getirdikleri ve iyi birer müfredat lideri oldukları söylenebilir. Öte yandan müfredat, bir okulun kalbi ve ruhu olmasının yanı sıra günlük sınıf içi etkinlikleri tanımlayan, detaylandıran, sınıflandıran ve sınırlandıran temel bir belgedir (Sönmez & Alçapınar-Gülderen, 2015). Birçok eđitim bilimci öđretim programının temel öğelerini hedefler, içerik, eđitim durumları ve sınama durumları olarak açıklamıřtır. Bu ifadelere göre arařtırma kapsamında müfredat liderliđi algısı yüksek çıkmıřtır (Tařpınar, 2017).

Diğer yanda eğitim program liderliği ve alt boyut algılarının kadın ve erkek öğretmenlere göre fark etmediği ortaya çıkmıştır.

Çalışmaya katılan öğretmenlerin yaşlarına göre incelendiğinde program liderliği konusunda farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Buna göre; 22-30 yaş arası öğretmen grubu ile 41 yaş ve üstü öğretmen gruplarının öğretim danışmanlığı algıları 31-40 yaş grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır.

Aynı şekilde eğitim program liderliği genel ölçeğinde 22-30 yaş arası öğretmen grubun eğitim program liderliği algısı 31-40 yaş öğretmen grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır.

Aynı şekilde çalışmaya katılan öğretmenlerin mesleki deneyimlerine göre incelendiğinde, program liderliği konusunda farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Buna göre eğitim ortamının yönetiminde ise 1 - 5 yıl arası öğretmen grubu ile 16 yıl ve üstü öğretmen grupların eğitim ortamının yönetimi algıları 11 - 15 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır.

Öğretim danışmanlığı alt boyutunda ise 1 - 5 yıl arası öğretmen grubun öğretim danışmanlığı algısı 6 - 10 yıl ve 11 - 15 yıl arası öğretmen grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca 16 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip öğretmen grubun öğretim danışmanlığı algısı 11 - 15 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmen grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır.

Eğitim program liderliği genel ölçeği incelendiğinde; 1 - 5 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmen grubun eğitim program liderliği genel algısı 6 - 10 yıl ve 11 - 15 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmen grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca mesleki deneyime sahip öğretmen 16 yıl ve üzeri grubun eğitim program liderliği genel algısı 11 - 15 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmen grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır. Diğer ifade ile yeni öğretmenliğe başlayanların ve 16 yıl üzeri mesleki deneyime sahip öğretmenlerin program liderliği algısı daha yüksek çıkmıştır.

Çalışmaya katılan öğretmenlerin branşlarına göre incelendiğinde, program liderliği konusunda farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Buna göre Eğitim ortamının yönetimi alt boyutunda; Beden eğitimi, Matematik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışman & Rehber öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler ve Türkçe gruplarının Eğitim ortamının yönetimi algısı Görsel Sanatlar grubuna göre daha yüksek çıkmıştır.

Ayrıca Fen bilimleri grubunun eğitim ortam yönetimi algısı Görsel Sanatlar ve Sınıf Öğretmenliği grubuna göre daha yüksek çıkmıştır. Yine İngilizce Fen bilimleri grubunun eğitim ortam yönetimi algısı Görsel Sanatlar ve Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe gruplarına göre daha yüksek çıkmıştır.

Öğretim danışmanlığı alt boyutunda; Beden Eğitimi, İngilizce, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışman & Rehber öğretmen, Sosyal Bilgiler ve Türkçe gruplarının öğretim danışmanlığı algısı Görsel Sanatlar grubuna göre daha yüksek çıkmıştır.

Eğitim program liderliği genel ölçeğine göre incelendiğinde; Beden eğitimi, Fen bilimleri, Matematik, İngilizce, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışman & Rehber öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler ve Türkçe grubun eğitim program liderliği genel algısı Görsel Sanatlar grubuna göre daha yüksek çıkmıştır.

Alt boyutlar arası ilişki incelendiğinde; Eğitim Ortamının Yönetimi alt boyutu ile Öğretim Danışmanlığı alt boyutu arasında anlamlı, pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişki vardır. Ayrıca Eğitim Ortamının Yönetimi alt boyutu ile Eğitim Programının Kontrolü alt boyutu arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişki vardır. Yine Öğretim Danışmanlığı alt boyutu ile Eğitim Programının Kontrolü alt boyutu arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişki vardır.

Müfredat lideri, müfredatın uygulanmasının yanı sıra müfredatın değerlendirilmesinden de sorumludur. Stringer ve Hourani (2016, s. 224) bu görevin uygulanmasına ilişkin yaptıkları araştırmada, okul müdürlerinin sürecin başlangıcı (durum tespiti), süreç (süreç kontrolü) ve değerlendirme (sonuç değerlendirme) aşamalarında aktif olarak yer alması gerektiğini ortaya koymuştur. Okul yöneticisinin temel görevi, genelde Milli Eğitim'in özelde ise okulun varoluşsal hedeflerinin sınıf içi uygulamalara dönüştürülmesini sağlamaktır (Gümüşeli, 2014). Bu görev, öğretmenlerin ders hedeflerini okul hedefleriyle koordine etmeyi, onları öğretimsel olarak desteklemeyi ve resmi olmayan sınıf ziyaretleri

yoluyla sınıf içi öğretimi izlemeyi gerektirir. Bu denetim ve değerlendirme sonucunda öğretmenlere sınıf içi uygulamalarına ilişkin somut geri bildirimler verilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin eğitim programı liderliği araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarında en dikkat çeken durum çalışmaya katılan öğretmenlerin eğitim program liderliği genel düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca en yüksek ortalamanın eğitim ortamının yönetimi olduğu tespit edilmiştir. Yine öğretim danışmanlığı ve eğitim programının kontrolü ortalamanın üstünde oldukları belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin kendi müdürlerinin eğitim program liderliği konusunda yüksek düzeyde algıladıkları söylenebilir.

Alanyazında okul müdürünün öğretimsel liderlik işlevlerinden birinin okulun eğitim programının ve öğrenmenin yönetimi, öğrenci gelişiminin değerlendirilmesi, okulun eğitim kadrosunun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile okul ortamının yönetimi olduğu belirtilmektedir. Bu sonuçlar alanyazını da desteklemektedir. Yine okul müdürünün öğretimsel liderlik işlevlerinden biri olarak okulun eğitim programının ve öğrenmenin yönetimi, öğrenci gelişiminin değerlendirilmesi, okulun eğitim kadrosunun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile okul çevresinin yönetiminde etkilidir. Bu durumda okul müdürlerinin bu görevi yerine getirdikleri ve iyi birer program lideri oldukları söylenebilir.

Diğer yanda eğitim program liderliği ve alt boyut algılarının kadın ve erkek öğretmenlere göre fark etmediği ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin yaşlarına göre incelendiğinde program liderliği konusunda farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Buna göre; 22-30 yaş arası öğretmen grubu ile 41 yaş ve üstü öğretmen gruplarının öğretim danışmanlığı algıları 31-40 yaş grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır. Aynı şekilde eğitim program liderliği genel ölçeğinde 22-30 yaş arası öğretmen grubun eğitim program liderliği algısı 31-40 yaş öğretmen grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır.

Aynı şekilde çalışmaya katılan öğretmenlerin mesleki deneyimlerine göre incelendiğinde, eğitim program liderliği genel ölçeği incelendiğinde; 1 - 5 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmen grubun eğitim program liderliği genel algısı 6 - 10 yıl ve 11 - 15 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmen grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca mesleki deneyime sahip öğretmen 16 yıl ve üzeri grubun eğitim program liderliği genel algısı 11 - 15 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmen grubundakilere göre daha yüksek çıkmıştır. Diğer ifade ile yeni öğretmenliğe başlayanların ve 16 yıl üzeri mesleki deneyime sahip öğretmenlerin program liderliği algısı daha yüksek çıkmıştır.

Çalışmaya katılan öğretmenlerin branşlarına göre incelendiğinde, eğitim program liderliği genel durumunda; Beden eğitimi, Fen bilimleri, Matematik, İngilizce, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışman & Rehber öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler ve Türkçe grubun eğitim program liderliği genel algısı Görsel Sanatlar grubuna göre daha yüksek çıkmıştır.

Ayrıca eğitim ortamının yönetimi ile öğretim danışmanlığı ve eğitim programının kontrolü arasında anlamlı, pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişki çıkmıştır. Yine öğretim danışmanlığı alt boyutu ile eğitim programının kontrolü alt boyutu arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişki vardır.

Bu sonuçlara göre çalışmaya katılan öğretmen görüşlerine göre; öğretim danışmanlığı, eğitim programının kontrolü ve eğitim ortamının yönetimi konusunda okul müdürlerinin bu görevi üst derecede yerine getirdikleri ve iyi birer program lideri oldukları söylenebilir.

Öneriler

- ✓ Bu araştırma farklı bölge ve illerde tekrarlanabilir ve sonuçlar karşılaştırılabilir
- ✓ Özel okullarda araştırma tekrarlanabilir. Ve Devlet okullarının sonuçlarıyla karşılaştırma yapılabilir.

KAYNAKÇA

Aksaraylı, M. F. (2016). Dönüşümcü Liderlik Ve Değişimde Dönüşümcü Liderlik Paradigması. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*.

Alga, E. (2016). *Örgütlerde Yöneticilerin Liderlik Tarzlarının Algılanması Ve Tükenmişlik Sendromu İlişkisi* .

- Avcı, A. (2019). Örgütsel Değişim Ve Örgüt Yönetiminde Karizmatik Liderlik ve Eleştirel Bir Bakış . *Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama*, 148-157.
- Balcı, A. (2005). *Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü*. . Pegem Yayıncılık.
- Balcı, A. (2013). *Etkili Okul ve Okul Geliştirme*. Pegem A Yayıncılık.
- Bayırlı, A. (2021). *Anadolu Lisesi Müdürlerinin Eğitim Programı Liderliği Ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Etkisi* . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü .
- Bayırlı, A., & Balcı, A. (2021). Okul müdürlerinin eğitim programı liderliğini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. *TEBD*, 1252-1276. <https://doi.org/10.37217/tebd.938818>.
- Bayrakçı, E. (2022). Lider Kavramı Üzerine Metaforik Bir Çözümleme . *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 110-123.
- Bellibaş, M. S., Bulut, O., Hallinger, P., & Wang, W. C. (2016). Developing a validated instructional leadership profile of Turkish primary school principals. *International Journal of Educational Research*, 115-133.
- Biber, M. (2019). Lider Yöneticilik. *İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 183 - 197.
- Bruggencate, G., Luyten, H., Scheerens, J., & Sleegers, P. (2012). Modeling the influence of school leaders on student achievement: How can school leaders make a difference? . *Educational Administration Quarterly*, 699-732.
- Cansoy, R., & Polatcan, M. (2018). Examination of instructional leadership research in Turkey. *International Online Journal of Educational Sciences*.
- Çelik, V. (2013). *Eğitimsel liderlik*. Ankara: Pegem Yayınları.
- Demirel, Ö. (2020). *Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme*. Ankara: Pegem .
- Doğan, S., & Özdemir, L. (2021). stratejik Liderlik Kavramı, Özellikleri, Yetkinlikleri ve Stratejik Liderlik Davranışının işletmelere Sağladığı Katkıları Anlambilim. *MTÜ Sosyal ve Beşri Bilimler Dergisi* , 1-13.
- Eriş, Y., & Arun, K. (2020). Liderin Karanlık Yüzü: Toksik Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 1861-1877.
- Glatthorn, A. A., Jailall, J. M., & Jailall, J. K. (2017). *The principal as curriculum leader: Shaping what is taught and tested* . SAGE Publishing.
- Gümüseli, A. I. (2014). *Eğitim ve öğretim yönetimi: Eğitim programı ve öğretimi yönetme, öğrenci ilerlemesini izleme, öğretmenleri denetleme ve değerlendirme*. Ankara: Pegem Akademi.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). *Multivariate Data Analysis*. Boston: Pearson Education Limited.
- Hallinger, P. (2005). Instructional leadership and the school principal: A passing fancy that refuses to fade away. *Leadership and Policy in Schools*, 221–240.
- Hallinger, P., & Wang, W. C. (2015). Assessing instructional leadership with the principal instructional management rating scale. . *Springer*.
- Huisman, C., Wissen, V., & Leo, J. (2004). Localization effects of firm startups and closures in the Netherland 2004, Vol. 38 Issue 2, p. *annals of Regional Science*, 291-310.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Koşar, S., & Buran, K. (2019). An analysis of school principals' course supervision activities in regard of instructional leadership. *Journal of Qualitative Research in Education*, 1232-1265.
- Macit, M. (2001). Leadership And Bass Transactional And Transformational Leadership Theory . *SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 87-117.
- MEB. (2018). *Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği*. Resmi Gazete.

- Önen, S. M., & Kanayran, H. (2015). Liderlik ve Motivasyon: Kuramsal Bir Değerlendirme. *Birey ve Toplum*, 43-63.
- Sarıoğlu, S., & Uğur, U. (2014). Yöneticilik Ve Liderlik Ayırımında Kişisel Farklılıkların Rolü . *Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 122-137.
- Sönmez, V., & Alçapınar-Gülderen, F. (2015). *Örnekleriyle eğitimde program değerlendirme*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Stringer, P., & Hourani, R. B. (2016). Transformation of roles and responsibilities of principals in times of change. *Educational Management Administration ve Leadership*, 224-246.
- Şimşek, A., & Yıldırım, A. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Şişman, M. (2018). *Instructional leadership*. Pegem.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Tağraf, H., & Çalman, İ. (2009). Ohio Üniversitesi Liderlik Modeline Göre Oluşan Liderlik Biçimlerinin İşletmelerin İhracat Performansı Üzerine Etkisi Ve Gaziantep İlinde Bir Araştırma. *Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi*, 135-155.
- Taşpınar, M. (2017). *Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi.
- Yeşil, A. (2016). Liderlik ve Motivasyon Teorilerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme. *Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi*, 158-180.
- Yörük, S., & Akdağ, G. (2010). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Etkililiği Ölçeğinin Geliştirilmesi. *Kuramsal Eğitimbilim*, 66- 92